

**ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАР
ТУШУНЧАСИ, УЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА
МУОМАЛА ҚИЛИШДАН ИБОРАТ ЖИНОЯТЛАР ТАСНИФИ**

Исмоилов Фурқат Жуманазарович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7883411>

Аннотация: Ушбу мақолада гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан муомала қилишга оид муносабатлар ўрганилди ҳамда гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятлар таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш, жавобгарлик асослари

Аннотация: В данной статье рассматривается соотношение между наркотиками и психотропными веществами и анализируются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Ключевые слова: Наркотические средства, психотропные вещества, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, основания ответственности.

Abstract: This article examines the relationship between narcotics and psychotropic substances and analyzes the crimes of illegal narcotics and psychotropic substances.

Keywords: Narcotic drugs, psychotropic substances, illegal handling of narcotic drugs and psychotropic substances, bases of responsibility

Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш билан боғлиқ жиноятларга қарши курашиш XXI асрнинг глобал муаммоларидан бири ҳисобланади. Статистик маълумотларга қараганда дунёда 500 миллиондан ортиқ киши гиёҳвандлик воситаларига ружу қўйган. Ҳар йили дунё бўйича ушбу оғуни истеъмол қилганидан одамлар беватқ ҳаётдан кўз юмади. Қанчадан-қанча оилаларнинг бузилиб кетишига сабаб бўлади.

Ўзбекистон Республикасида гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан муомала қилиш ва уларни тартибга солишга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилинган.

Жумладан; 1999 йил 19 августда Ўзбекистон Республикасининг “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги Қонуни¹ қабул қилинган бўлиб, ушбу Қонуннинг 1-моддасида, ушбу Қонун гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомалада бўлишига оид ижтимоий муносабатларни тартибга солиши ҳамда уларнинг қонунга хилоф равишда муомалада бўлишига монелик қилиш, фуқаролар соғлиғини сақлаш ҳамда давлат хавфсизлигини таъминлашни мақсад қилиб қўйиши белгиланган.

Ўзбекистон Республикасининг “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги Қонунининг 3-моддасида, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тушунчаси берилган.

Жумладан, гиёҳвандлик (наркотик) воситалари — гиёҳвандлик воситалари рўйхатига киритилган ва Ўзбекистон Республикасида назоратга олинмаган, келиб чиқиши синтетик ёки табиий моддалар, таркибида гиёҳвандлик моддаси бўлган препаратлар ва ўсимликлар;

психотроп моддалар — психотроп моддалар рўйхатига киритилган ва Ўзбекистон Республикасида назоратга олинмаган, келиб чиқиши синтетик ёки табиий моддалар;

прекурсорлар — прекурсорлар рўйхатига киритилган ва Ўзбекистон Республикасида назоратга олинмаган, гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ва психотроп моддаларни тайёрлаш учун фойдаланиладиган моддалар;

гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг аналоглари — кимёвий тузилиши ва хоссаларига кўра гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларга ўхшаш, улар сингари руҳиятга фаол таъсир этувчи, келиб чиқиши синтетик ёки табиий моддалар;

препарат — моддаларнинг ҳар қандай физик ҳолатдаги, таркибида битта ёки бир нечта гиёҳвандлик воситалари ёхуд психотроп моддалар бўлган аралашмаси ҳисобланади.

Гиёҳвандлик воситалари рўйхати Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 1988-йилдаги “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга қарши кураш тўғрисида”ги Конвенцияда, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори асосида белгиланган иловада берилган.

¹ [ЎРҚ-774-сон 01.06.2022. «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 19-моддасига қўшимча ва ўзгартиш киритиш ҳақида \(lex.uz\)](#)

Гиёҳвандлик воситалари туркумига, марихуана, каннабис смаласи, наша, наша мони, қорадори, морфин, гироин, кодеин, эфэдрон, кокаин ва бошқалар киради. Гиёҳвандлик воситаларидан тиббий мақсадларда вазирлиги томонидан белгиланган тартибда, қатъий риюя қилган ҳолда амалга оширилади, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалари билан эркин муомала қилиш тақиқланган.

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомалада бўлиши — гиёҳвандлик воситалари, — психотроп моддалар ва прекурсорларни олиб кириш (олиб чиқиш), транзит тарзида ўтказиш, сақлаш, бериш, реализация қилиш, тақсимлаш, олиш, ташиш, жўнатиш, ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш, тайёрлаш, улардан фойдаланиш ва уларни йўқ қилиш, шунингдек таркибида гиёҳвандлик моддаси бўлган ўсимликларни етиштириш тушунилади.

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомалада бўлишига оид ижтимоий муносабатларни ҳамда уларнинг қонунга хилоф равишда муомалада бўлиши каби ҳолатлар бўлар экан бу албатта жавобгарлик келтириб чиқариб, Ўзбекистон Республикаси МЖТК ҳамда ЖК асосида жавобгарликка тортилишига сабаб бўлади. Хусусан Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг

56-моддасида, гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай оз миқдорда ғайриқонуний равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш — гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни мусодара қилиб, базавий ҳисоблаш миқдорининг бир бараваридан икки бараваригача миқдорда жарима солишга ёхуд гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни мусодара қилиб, ўн беш суткагача муддатга маъмурий қамоқ жазосига сабаб бўлиши белгиланган.

Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда сақлаш ёки муомала қилиш, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларининг кўп бўлмаган, ўртача ва кўп миқдорларга мансублиги рўйхати Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқланади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси² Масус қисмининг 19-боби “гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф

² [22.09.1994. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси \(lex.uz\)](http://lex.uz)

равишда муомала қилишдан иборат жиноятлар” деб номланиб, ушбу боб, 6 та моддани, яъни 270-276-моддаларни ўз ичига олади.

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда муомалада қилиш билан боғлиқ жиноятлар қуйидагилардан иборат бўлиб, буларга тақиқланган экинларни етиштирганлик, гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаганлик, гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар қилиш, шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказганлик, гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилишга жалб қилганлик, гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддалар ишлаб чиқарганлик ёки улардан фойдаланиш қоидаларни бузганлик ҳамда гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш сақлаш ва бошқа ҳаракатлар қилганлик учун жавобгарлик белгиланган.

Етиштирилиши тақиқланган ўсимликларни экиш деганда, тегишли рухсатсиз ҳар қандай ер майдонига, шу жумладан бўш ётган ерга ман этилган экин уруғини сепиш ва кўчатини ўтказишни тушунилади. Мазкур жиноят тақиқланган ўсимлик униб чиққан-чиқмаганлиги ёки ўсган-ўсмаганлигидан қатъи назар, экилган пайтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

Тақиқланган экинларни етиштириш деганда, экилган вақтдан бошлаб пишиш босқичигача бўлган давр ичида уларни парвариш қилиш (суғориш, чопиқ қилиш, ўғитлаш ва ҳ.к.)ни тушунилади. Бу ҳаракатлар ҳам экинлар пишиш босқичига етган-етмаганлиги, ҳосил ўриб олинган-олинмаганлигидан қатъи назар, тугалланган жиноят таркибини ташкил этади.

Тақиқланган экинларни экиш ва етиштириш деганда, таркибида гиёҳвандлик моддалари бўлган экинларни етиштириш технологиясини такомиллаштириш, уларнинг ҳосилдорлигини ошириш, ноқулай об-ҳаво шароитларига чидамлилигини кучайтириш, янги навларни яратиш, ё**ВВОЙИ** ўсимликларни парвариш қилиш суғориш, чопиқ қилиш каби ҳаракатларни ҳам тушунилади.

Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллагаш деганда, қасддан ғайриқонуний

равишда қўлга киритиш ёки уларни шахсий истеъмол ёки ўзгача тарзда ғайриқонуний фойдаланиш мақсадида олиб қўйишда ифодаланади.

Бунда ушбу воситалар айбдор томонидан қонунга хилоф равишда ўғрилик, фирибгарлик, ўзлаштириш ёки растрата қилиш йўли билан, талончилик, тамагирлик ва босқинчилик йўли каби ҳаракатлар билан содир этилади.

Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш деганда, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар ҳосил қилишга қаратилган ҳар қандай ҳаракат, шунингдек тегишли рухсатномасиз гиёҳвандлик воситаларни тўйинтириш ва уларнинг таъсир кучини ошириш мақсадида уларни қайта ишлаш ва тозалаш бўлиб, фойдаланиш учун тайёр ҳолатдаги гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни сурункали равишда олишга қаратилган ҳаракатлар уларни ишлаб чиқариш ҳисобланади, тайёрлаш гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг фойдаланиш учун тайёр бўлган, ҳеч бўлмаса битта дозаси яратилган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади.

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни олиш деганда, уларни сотиб олиш, бошқа нарса ва буюмларга алмаштириш, қарзи эвазига ёки ҳадяга олиш, қарзга топиб олинган гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўзлаштириш, айбдор олган моддаларининг наркотик эканлигини билган бўлса, ёввойи ҳолда ўсаётган наша ва кўкнор ўсимликлари ёки уларнинг бўлаклари, шунингдек, таркибида наркотик моддаси бўлган ўсимлик экинларининг қўриқланмаётган қолдиқларини йигиб-териш олиш тушунилади.

Сақлаш деганда, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни айбдорнинг эгалигида, ёнида, бинода, махфий ер да ва бошқа жойларда бўлиши билан боғлиқ ҳар қандай қасддан содир қилинган ҳаракатлар бўлиб, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда сақлаш давомли жиноят бўлгани ва қилмиш жиноят қонуни билан қўриқланадиган объектга узоқ вақт мобайнида узлуксиз тажовузда ифодаланувчи бир неча айнан ўхшашғайриқонуний ҳаракатлардан иборат бўлганлиги боис, у жинойий қилмиш тўхтатилган ёки айбдор айбига иқроп бўлиб, арз қилган пайтдан эътиборан тугалланган деб эътироф этилади.

Ташиш деганда, ташиш усулидан қатъи назар, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни бир жойдан иккинчи жойга олиб ўтиш билан боғлиқ ҳар қандай қасддан қилинган ҳаракатлар тушунилиши керак, ташиш гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар бир [жойдан](#)

бошқа жойга кўчирилган пайтдан эътиборан тугалланган деб эътироф этилади.

Жўнатиш деганда, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ташиш жараёнида жўнатувчи иштирок этмаган вазиятда, алоқа бўлими жўнатмаси, багаж тариқасида ёки бошқа усулларда бир жойдан иккинчи жойга қонунга хилоф равишда юбориш бўлиб, жўнатиш гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар ҳар қандай усулда бир жойдан иккинчи жойга юборилган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади.

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда ўтказиш деганда, уларни турли усулда тарқатиш бошқага бериш, ҳады қилиш, бошқа шахсга укол қилиш, алмаштириш, қарзга ва қарзи эвазига бериш ҳамда сотиш ва бошқалар тушунилади, айбдорда гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда ўтказиш ниятининг мавжудлиги ҳақида унинг миждоз билан келишганлиги, ушбу восита ёки модданинг анча миқдорда эканлиги ва ўтказишга қулай бўлган тарзда қадоқлангани, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўзи истеъмол қилмайдиган шахснинг олганлиги, тайёрлаганлигидан далолат бериши мумкин, ўтказиш гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар ўзга шахс ихтиёрига амалда ўтган пайтдан эътиборан тугалланган деб эътироф этилади.

Агар шахс ўтказилаётган воситалар ёки моддалар гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар эканлигини билмаган бўлса, унинг ҳаракатлари гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўтказишга суиқасд қилиш сифатида квалификация қилиниши лозимлиги . Бу ҳолда харидорлар қонунда назарда тутилган асослар мавжуд бўлган тақдирда гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда олишга суиқасд қилганлик учун жавобгар бўлишлари мумкин.

Бундан ташқари, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилиш ёки тарқатиш учун фойдаланилган турар жой ёки турар жой бўлмаган бино ёки хоналар ажратиш бангихона ташкил қилиш деб аталиб, унинг учун ҳам жавобгарлик белгиланган, бангихоналар ташкил қилиш - бино ёки хонани гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни истеъмол қилиш ёки тарқатиш учун мослаштириш, бу ерга гиёҳвандларни чорлаш ва бошқа шунга ўхшаш ҳаракатларни ўз ичига олган фаолият ҳисобланади, ушбу жиноят бангихонани ташкил қилишга бевосита қаратилган ҳаракатлар бошланган пайтдан бошлаб, унинг

фаолият кўрсата бошлаган- бошламаганидан қатъи назар тугалланган ҳисобланади.

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни билан боғлиқ жиноятларнинг энг ижтимоий хавфлилик даражаси юқори бўлган қилмиш бу, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни кўп миқдорда қонунга хилоф равишда сотиш ҳисобланади, сотиш деганда, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ҳақ эвазига ўтказиш тушунилиб, мазкур жиноятнинг таркиби кўп миқдордаги гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар қонунга хилоф равишда сотилган пайтида вужудга келади.

Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари, психотроп ёки шахснинг ақл-идрокига таъсир этувчи бошқа моддаларни ҳар қандай шаклда истеъмол қилишга жалб этиш деганда, яъни айбдорнинг ўзга шахсда кўрсатилган воситалар ёки моддаларни истеъмол қилиш майлини уйғотишга қаратилган ҳар қандай қасддан қилинган ҳаракатлар унатиш, таклиф қилиш, маслаҳат беришда, шунингдек таъсир ўтказилаётган шахсни гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилдириш мақсадида алдаш, руҳий ёки жисмоний зўрлик ишлатиш, озодлигини чеклашда ўз аксини топади.

Ўзбекистон Республикасининг “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги Қонунида, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни сақлаш махсус ажратилган ва жиҳозланган жойларда, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси белгилаган тартибда, юридик шахслар томонидан, мазкур фаолият тури учун лицензияси бўлган тақдирда амалга оширилиши, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни бериш, реализация қилиш ва тақсимлаш махсус ваколатли орган белгилаган тартибда, юридик шахслар томонидан, мазкур фаолият турлари учун лицензиялари бўлган тақдирда амалга оширилиши, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни ишлаб чиқариш, тайёрлаш, реализация қилиш, фойдаланиш учун, шу жумладан тиббий ва бошқа мақсадларда олиш юридик шахслар томонидан, мазкур фаолият турлари учун лицензиялари бўлган тақдирда амалга оширилиши, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни ташиш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси белгилаган тартибда, юридик шахслар томонидан, мазкур фаолият тури учун лицензияси бўлган тақдирда амалга оширилиши, гиёҳвандлик

воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни почта жўнатмаларида, шу жумладан халқаро почта жўнатмаларида жўнатиш тақиқланиши, қонунчиликда назарда тутилган ҳоллар бундан мустаснолиги, янги гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни ишлаб чиқиш фақат давлат эҳтиёжлари учун буюртмага мувофиқ амалга оширилиши ва бу иш давлат илмий-тадқиқот муассасаларига мазкур фаолият тури учун лицензияси бўлган тақдирда топширилиши, тиббий мақсадларда фойдаланиладиган янги гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни давлат рўйхатидан ўтказиш қонунчиликка мувофиқ амалга оширилиши, [II рўйхатга](#) киритилган гиёҳвандлик воситаларини қонунда белгиланган мақсадларда ишлаб чиқариш ва тайёрлаш Ўзбекистон Республикасининг эҳтиёжлари доирасида давлат корхоналари ва муассасалари томонидан, муайян гиёҳвандлик воситаларини ишлаб чиқариш ва тайёрлаш учун лицензиялари бўлган тақдирда амалга оширилиши, [III рўйхатга](#) киритилган психотроп моддаларни қонунда белгиланган мақсадларда ишлаб чиқариш ва тайёрлаш махсус ваколатли орган қарорига мувофиқ юридик шахслар томонидан, муайян психотроп моддаларни ишлаб чиқариш ва тайёрлаш учун лицензиялари бўлган тақдирда амалга оширилиши, [IV рўйхатга](#) киритилган прекурсорларни қонунда белгиланган мақсадларда ишлаб чиқариш ва тайёрлаш Ўзбекистон Республикасининг эҳтиёжлари доирасида давлат корхоналари ва муассасалари томонидан, муайян прекурсорларни ишлаб чиқариш ва тайёрлаш учун лицензиялари бўлган тақдирда амалга оширилиши, бирламчи маҳсулотни ишлаб чиқаришдан (қайта ишлашдан) қўшимча маҳсулот сифатида олинадиган, IV рўйхат доирасида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланадиган айрим прекурсорларни қонунда назарда тутилган мақсадларда ишлаб чиқариш ва тайёрлаш юридик шахслар томонидан уларда муайян прекурсорларни ишлаб чиқариш ҳамда тайёрлаш учун лицензиялар мавжуд бўлган тақдирда амалга оширилиши, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни ишлаб чиқариш ва тайёрлашни амалга оширувчи юридик шахслар қонунчиликка мувофиқ давлат рўйхатидан ўтказилиши белгиланган.

Шунга кўра, гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ишлаб чиқариш, сақлаш, ҳисобга олиш, бериш, ташиш ёки жўнатишнинг белгиланган қоидаларини бузиш каби жиноятлар фақат ушбу фаолият билан шуғилланувчи давлат ёки юридик шахсларнинг штат

бирлигида ишлаётган хизматчилари ҳисобланиб, мазкур ҳаракатларнинг белгиланган қоидаларини бузган шахс фақат мавжуд қоидалар билан танишган тақдирдагина жавобгарликка тортилади.

Гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай, қонунга хилоф равишда тайёрлаш, сақлаш, эгаллаш, ташиш ёки жўнатиш деганда, айбдор гиёвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг муомаласи билан боғлиқ муайян ҳаракатларни бажараётганида уларни ўтказиш мақсадини кўзламасдан, мазкур воситалари ёки моддаларни шахсий истеъмол учун қонунга хилоф равишда тайёрлаш, сақлаш, эгаллаш, ташиш ёки жўнатиши тушунилади.

Жиноят қонунчилигида гиёвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш билан боғлиқ жиноятларда рағбатлантирувчи нормалар ҳам мавжуд бўлиб, унга кўра, гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб кўп бўлмаган миқдорда қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш, шунингдек уларни кўп бўлмаган миқдорда қонунга хилоф равишда ўтказиш ҳамда гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай, қонунга хилоф равишда тайёрлаш, сақлаш, эгаллаш, ташиш ёки жўнатиш каби қилмишларни содир этган шахс ўз ихтиёри билан айбини бўйнига олиш тўғрисида ҳокимият органларига арз қилса ва гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни топширса, жазодан озод қилинади.

Муҳтасар қилиб айтганда, гиёвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни олдини олиш, уларга қарши мурасасиз курашиш барчамизнинг ҳам бурчимиз ҳам мажбуриятимиз ҳисобланиб, ўсиб келаётган ёш авлодни ушбу иллатдан ҳимоя қилишимиз зарур.